

A consociação de laranjeiras intercaladas com culturas de leguminosas

Um acréscimo do rendimento do seu laranjal

www.agforward.eu

Porquê a consociação?

Os agricultores que produzem para o mercado gerem as variedades de laranjeira (*Citrus sinensis*) com podas de rebaixamento e de conformação da copa. Este procedimento pode prolongar-se ao longo de até 15 anos, até que as árvores atinjam a maturidade e a produção máxima de frutos. Durante este tempo, os agricultores podem tirar partido dos amplos espaços resultantes das podas intensas, para produzir uma variedade de hortícolas e obter um rendimento suplementar.

Porquê grão-de-bico?

O grão-de-bico (*Cicer arietinum* L.) é valorizado como alimento de qualidade para o homem e, também, como uma excelente fonte de proteína na alimentação animal. É de fácil cultivo, requer pouca gestão e, no geral, tem custos de tratamento baixos. O seu valor monetário é elevado, permitindo aos agricultores obter um rendimento adicional considerável ao cultivar grão-de-bico entre as árvores.

Uma das características mais importantes do grão-de-bico é a sua baixa exigência em água, o que o torna ideal para cultivo intercalado com árvores de tolerância semelhante à seca, em ecossistemas mediterrâneos ou noutros igualmente secos. Outra característica importante é o facto de o grão-de-bico fornecer azoto ao solo através da relação das suas raízes com bactérias fixadoras de azoto livre. Isso beneficia o agricultor, ao reduzir o gasto em fertilizações azotadas, o que também protege o solo e a água da contaminação com azoto.

Consociação de laranjeiras intercaladas com culturas hortícolas. Ref: Anastasia Pantera

Onde e como plantar

Entre 2015 e 2016 realizou-se um ensaio em Skine, Creta, num laranjal da variedade "Valencia" com 80 anos de idade, para investigar a interação entre as laranjeiras e o grão-de-bico. O espaçamento entre árvores era de 10 m. Envolveu 2 tratamentos: uma parcela de 0,1 ha do laranjal foi cultivada com grão-de-bico; outra parcela de 0,1 ha, sem grão-de-bico, foi usada como testemunha. O grão-de-bico foi cultivado em faixas de 8 m de largura, com uma densidade de sementeira de 80 kg/ha. Foi usada uma variedade local, "Amorgos", desenvolvida pela National Agricultural Research Foundation, que é resistente a infeções por fungos.

A melhor altura para semear é entre o fim de Fevereiro e Março para altitudes baixas. Contudo, em altitudes superiores pode semear-se até ao fim de Abril.

A produção de grão-de-bico fornece um rendimento adicional ao agricultor, ao mesmo tempo que aumenta o teor de azoto do solo, de uma forma mais amiga do ambiente. Ref: Anastasia Pantera

Existem muitas culturas compatíveis que podem ser escolhidas para consociação com o laranjal, nas entrelinhas das árvores. Ref: Anastasia Pantera

Vantagens

- O sistema pode produzir laranjas e sumo de laranja.
- Podem obter-se e vender-se separadamente produtos adicionais, como licores, doces, compotas e laranjas secas.
- Os extratos de laranja são usados pelos sectores farmacêutico e dos perfumes, e também em culinária.
- O grão-de-bico contribui para a fixação de azoto no solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos e contribuindo também para a redução da contaminação química do solo e água, como a proveniente da lixiviação do azoto.
- As árvores podem reduzir localmente a velocidade do vento e proteger o solo da erosão.
- Os resíduos de poda podem ser utilizados como forragem e, nas árvores adultas, como lenha.

Em cima: O grão-de-bico pode ser uma escolha rentável para o agricultor. Ref.: Maria Mitsou.
Em baixo: Quando as copas estão completamente desenvolvidas, já não é possível a consociação com hortícolas nas entrelinhas. Ref.: Anastasia Pantera

Produção de laranjas e grão-de-bico

Em 2015, a produção de laranja correspondeu às expectativas do agricultor. O rendimento das laranjeiras foi efetivamente o mesmo no tratamento de laranjal com grão-de-bico (sem adubação) e na testemunha (com adubação azotada). O nível de produção do grão-de-bico foi fraco, devido à baixa precipitação na primavera, o que afetou a floração. Em 2016, apesar da instalação e do rendimento do grão-de-bico terem sido muito bem-sucedidos, o agricultor decidiu mobilizar a parcela e incorporar o grão-de-bico para melhoramento do solo.

Conclusão

Em resumo, cultivar grão-de-bico consociado com as árvores poupa o dinheiro da fertilização e protege o ambiente da contaminação do solo causada pela lixiviação dos nutrientes do adubo.

Mais Informações

ELSTAT (2015). Annual Agricultural Statistical Survey of year 2012. Hellenic Statistical Authority, <http://www.statistics.gr/en/statistics/agr>, visited at 1/16/2016 Fortier S (1940). Orchard Irrigation, USDA Farmer's Bulletin No. 1518

Pantera A (2014). Initial Stakeholder Meeting Report Intercropping of Orange Groves in Greece. 18 November 2014. 7 pp. Available online: <http://www.agforward.eu/index.php/en/intercropping-of-orange-groves-in-greece.html>

Wheaton TA, Whitney JD, Castle WS, Muraro RP, Browning HW, and Tucker DPH (1995). Citrus Scion and Rootstock, Topping Height, and Tree Spacing Affect Tree Size, Yield, Fruit Quality, and Economic Return. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 120(5):861-870.

Anastasia PANTERA

pantera@teiste.gr

TEI StereasElladas, Department of Forestry & N.E.M., 36100 Karpenissi, Greece

www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.